

TRATAMENTO HOMEOPÁTICO COMPLEMENTADO POR DIETOTERAPIA CHINESA NA CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS.

Autor(es): GOLOUBEFF, Bárbara

-Os alimentos são medicamentos, a dietética deve ser considerada como um agente fundamental, como medicação mais essencial e mais poderosa.-

Esta afirmação de Hipócrates é confirmada a todo instante na clínica. O exercício diário da clínica nos casos das graves viroses caninas e felinas e também o tratamento dos casos crônicos recalci-trantes, exigiu a pesquisa de dietas que preenchessem alguns requisitos:

- a) favorecer a ação do medicamento homeopático,
- b) ser leve, nutritiva, palatável e não tóxica,
- c) poder ser processada no liquidificador e ser fluída o suficiente para ser oferecida como alimentação enteral, nos casos de anorexia ou debilidade extrema.

A medicina chinesa elaborou dietas, às quais eventualmente são adicionadas plantas com propriedades alimentícias ou exclusivamente medicinais. Estas dietas são receitadas dentro dos princípios básicos da medicina tradicional chinesa, dividindo-se em Yin e Yang e mais os cinco elementos, o que supõe um conhecimento mínimo desta medicina milenar.

A base destas dietas é o arroz, de fácil digestão e assimilação. Considera-se que o arroz fortalece a energia (Qi) e o sangue, regulariza o meridiano triplo aquecedor, fortalecendo estômago e baço e auxilia na eliminação de toxinas, aumentando a diurese. A combinação de ingredientes medicinais com o arroz aumenta suas funções e evita os efeitos secundários indesejáveis. O arroz é cozido como sopa, na proporção de uma porção para seis de água. O açúcar é adicionado a gosto, devendo ser respeitada a qualidade. Considerando-se que os cães e gatos têm alto requerimento proteico, acrescenta-se, nos casos mais graves, fígado de boi ou de galinha, de ações distintas.

Estas dietas estão sendo utilizadas já há um ano, sendo possível coletar algumas observações:

- a) gengibre e alho não são palatáveis, devendo ser retirados, antes do fornecimento.
- b) nos casos em que a dieta é fornecida por prazo curto (algumas semanas) e o proprietário não oferece o medicamento homeopático, ocorre uma melhora transitória,
- c) quando a dieta escolhida, dentro dos princípios da Medicina Tradicional chinesa, é oferecida junto como simillimum, ocorre uma recuperação mais acelerada e duradoura.